

TRANSFORMATOR MOYINI GAZDAN TOZALASHDA KO'CHMA
LABARATORIYA MASHINASIDAN FOYDALANISH

Avazov Bobomurod Kurbonovich¹, Nuriddinov Sardor Babayarovich²,

Qarshiyev Karimberdi Tavbayevich³

Toshkent davlat transport universiteti "Elektrotexnika kafedrasi" assistentlari.,

E-mail: avazovbk88@gmail.com

Transformatorning ishlash muddatini uzaytirish uchun transformator moyini gazdan tozalab turish kerak bo'ladi. So'nggi paytlarda motorlar va transformatorlar uchun ishlatiladigan moylarning xususiyatlari va sifati bo'yicha juda ko'p tadqiqotlar olib borilmoqda. Transformator moyining "sifati"ga sezilarli zarar yetkazadigan nafaqat atrof-muhit havosi, balki moyda erigan havo ham sabab bo'ladi. Buning sababi, moyda erigan havo va qattiq izolyatsiyada bo'lish transformatorning izolyatsion konstruksiyasining dielektrik kuchini pasaytiradi. Moyni tarkibida havo borligi uning oksidlanishini qo'zg'atadi va suyuqlik izolatsiyasining dielektrik hususiyatlarini pasaytiradi. Moy tarkibidagi standart havo miqdori miqdori bo'yicha taxminan 10% ni tashkil qiladi. Transformatorning ish rejimida bo'lgan holatda moy haroratining o'shishi bilan erigan havo miqdori ortadi [1].

Transformator moyini degazatsiya qilish. Degazatsiya (evakuatsiya) bu – moy bakidan (vakuum qurilmalari va laboratoriya uskunalari) va moyninig tarkibidan keraksiz erigan gaz kukunlarini yoki tutagan gaz pufakchalarini olib tashlash.

Suyuq degazatsiya - bu keraksiz yoki barcha erigan gazlarni har qanday suyuqlikdan tozalash jarayoni [3].

1-rasm. Transformator moyini degazatsiya qilish qurilmasi

Yangi transformatorlarning quvvati keskin oshishi sababli moyini degazatsiya qilish, ya'ni undan havo chiqarish masalasi katta amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. Transformator izolyatsiyaning ishlash muddatini va ishonchliligini uzaytirish uchun transformatorlarni evakuatsiya qilish va moyini gazdan tozalash bo'yicha muayyan talablar paydo bo'ladi. Ushbu talablar uskunalarni yetkazib beruvchilar tomonidan emas, balki transformatorga xizmat ko'rsatish texnologiyasini ishlab chiqaruvchilar tomonidan ilgari suriladi. [4].

Sovitish qismi sifatida moy mo'llaniladigan uskunalarni ishlab chiqaruvchilar tomonidan, masalan transformator moyini quritish va gazdan tozalash jarayonlarini tashkil etish bu ekspluatatsiya va texnik xizmat ko'rsatish qoidalariga rioya etgan holda o'tkazish demakdir. Moydan uzoq muddatli foydalanish uning ish karakteristikasini pasaytiradi.

Shuning uchun undan namlik, erigan gazlar va har xil zararli aralashmalarni olish uchun rejali ta'mirlash zarur. Transformatorlarning ekspluatatsiya jarayonini to'xtatmasdan moyini qisman filtrlash, quritish, gazdan tozalash va qayta tiklash uchun ushbu tartib qoidalaridan foydalanish yangi, yanada mantiqiy va tejamkor usul hisoblanadi. Turli xil boshqaruv va me'yoriy-texnik hujjatlar, elektr jihozlarini ishlab chiqaruvchilarning ko'rsatmalarida transformator moyini zararlaydigan kuchlanish,

namligi va gaz miqdori kabi har xil sifat ko'rsatkichlari uchun ruxsat etilgan maksimal qiymatlar belgilangan

Quvvati yuqori uskunalarining ishlamay qolishi va ishdan chiqish sabablari.

Kompressorlar, gidravlik presslar, issiqlik almashinuvchi uskunalar, quvvat transformatorlari sanoat korxonalarining qimmatbaho energiya uskunolari hisoblanib, ularni ishlatish jarayonida kutilmagan nosozliklar yuz berishi mumkin. Ko'pincha, buzilishlar tarmoqda kuchlanishning haddan tashqari oshib ketishi yoki ishlab chiqarishdagi kamchiliklar bilan bog'liq, chunki korxonalarda elektr jihozlarining ishini nazorat qilish bo'yicha xavfsizlik choralari ishlab chiqilgan. Ko'pincha uskunalarining odatdagidan ko'proq to'xtab qolishi (ishlamay qolishi) yoki ishdan chiqishi ichki qismlar yoki izolyatsiya tizimidagi muammolar bilan bog'liq. Ko'pgina turdagi sanoat uskunalarining xizmat ko'rsatishi uchun har xil turdagi moylardan foydalaniladi. Uning mexanik aralashmalar yoki dvigatel qismlarining ichki qoplamasining eriydigan elementlari bilan ifloslanishi natijasida namlik, havo va yuqori haroratli isish ta'sirida uskunani o'chirib qo'yish mumkin, bu ishlab chiqarish jarayonida to'xtashga olib keladi.

So'nggi paytlarda moyni faqat bir turdagi ifloslantiruvchi moddadan tozalash uskunolari juda kam ishlatilmoqda. Shuning uchun sanoat moylarining ishlash muddatini uzaytirish uchun gazdan tozalash, quritish yoki filtrlash uchun mo'ljallangan alohida uskunalardan foydalanib, ishlatilishga yaroqsiz moylarni tashlab yubormasdan, tozalash va qayta tiklash yo'li bilan yangicha tizimlarni tashkil etish afzalroq sanaladi.

3-rasm. SMM (UVM)-10-10 ko'chma moy tozalash stantsiyasi

Xizmat ko'rsatish ob'ektlarida transformator moyini degazatsiya qilish. Hozirgi zamonaviy texnika asriga kelib moyni qayta tozalash uchun ko'chma stantsiyalar (laboratoriya mashinalari) ya'ni ko'chma moy tozalash stantsiyasi yaratildi. Bu laboratoriya mashinalari moy va vakuum nasoslari, nozik filtrlar bilan jihozlangan. Ular yangi moylarni ishlatishga tayyorlash yoki ishlatilgan moylarni tozalash uchun ishlatiladi. Ular erigan gazlarni, hosil bo'lgan doimiy suvli emulsiyalarni, zararli oksidlanish elementlarini transformator va boshqa turdagi uskuna moylaridan chiqarib (ajratib olib), qimmat moylash materiallari va izolyatsion materiallarning ishlash muddatini oshiradi va quvvat uskunalari himoya qiladi.

GlobeCore savdo markasidagi moyni gazdan tozalash va qayta tiklash uchun talab etiladigan qurilmalar majmuasi bir vaqtning o'zida bir-birining o'rnini bosmasdan, takrorlanadigan sikllarsiz va tozalash komponentlarini qayta faollashtirish bilan bir necha jarayonlarni bajarishga qaratilgan. Qayta tiklashning to'liq siklida gazlar to'g'ridan-to'g'ri elektr energiya uskunasi keladigan moydan tozalanadi, quritiladi va turli xil molekulyar og'irlikdagi mexanik aralashmalardan filtrlanadi va qo'shimcha ravishda chiqindi moyning adsorbsiya jarayoni uning asl hususiyatlarini to'liq tiklashdir. GlobeCore agregatlaridagi qayta tiklanadigan tarkibiy qismlarning bir qismi bo'lgan sorbentlar tozalash tizimlarining ishlash paytida o'z-o'zini tiklash qobiliyati tufayli qo'shimcha tejamkorlik keltiradi. GlobeCore kompleks mobil qurilmasi ishlab chiqarish jarayonini boshqarish va kutilmagan vaziyatlarning oldini olish uchun xizmat ko'rsatuvchi sanoat uskunalari uchun eng yaxshi tanlovdir.

Transformator moyini gazdan tozalash texnologiyalari temir yo'l transporti korxonalarini va sanoat korxonalarida turli o'lchamdagi transformator moylarini ko'chma stansiya (laboratoriya mashinasi) yordamida joyida xizmat ko'rsatishni hozirgi kundagi va kelajakdagi rejalarimiz uchun ustuvor vazifa sifatida taklif kiritmoqdamiz.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Михеев Г.М. Проблема с трансформатором. Учебное пособие. Чебоксары: Изд-во Чуваш. университет, 2003. - 148 с.
2. Трансформатор: эксплуатация, диагностика, ремонт и срок службы. Материал МНПК, посвященной 70-летию Виктора Соколова: Екатеринбург, 13-17 сентября 2010 г.
3. Николаев А.Ю., Сесявин Н.Б. Устройство и работа электровоза ВЛ80с. Учебная помощь для обучающихся образовательных учреждений пищевого транспорта, осуществляющих профессиональную подготовку/Под ред. – М.: Маршрут, – 2006. – 512 с.
4. Кан В. В. Юсупов Д. Т. Очистка масляных трансформаторов с использованием мембранных установок на базе керамических мембран // Узбекский журнал Проблемы информатики и энергетики. 2014г., №6, -С.85-89.
5. Юсупов Д. Т., Ботыров А. Н., Рузиев С. Б. Эффективность существующих методов регенерации трансформаторного масла // Молодой ученый. - 2017. - №24. - С. 227-229.